

IV CONIL

Línguas e Literatura, do Códice ao Hipertexto:
A Inter-relação do Sujeito e a Tecnologia

**CONGRESSO
INTERNACIONAL
DE LETRAS
ANAIS**

ISSN 2763-910X

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

**16, 17 E 18 DE
JUNHO DE 2021**

PÓS-GRADUAÇÃO
EM LETRAS BACABAL

Copyright © 2021 Copyright © Autoras e autores

Todos os direitos garantidos. Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, transmitida ou arquivada desde que levados em conta os direitos das autoras e dos autores.

Capa: Os organizadores
Diagramação: Os organizadores

AUTOR CORPORATIVO

Universidade Federal do Maranhão – UFMA
Centro de Ciências, Educação e Linguagens – CCEL
Coordenação de Letras
Avenida João Alberto de Sousa, s/n
Bambu – Bacabal – Maranhão
CEP 65700-000

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof.º. Dr.º. Dilson César Devides (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Fábio José Santos de Oliveira (UFMA/UFS)
Prof.º. Dr.º. Paulo da Silva Lima (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Rubenil da Silva Oliveira (UEMA)
Prof.ª. Dr.ª. Cristiane Navarrete Tolomei (UFMA)
Prof.ª. Dr.ª. Lucélia Almeida (UFMA)
Prof.ª. Dr.ª. Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro (UFMA)
Prof.º. Dr.º. Ricardo Nonato Almeida de Abreu Silva
Prof.ª. Dr.ª. Valnecy Oliveira Correa Santos
Prof.º. Dr.º. Wendel Santos (UFMA)

CONGRESSO INTERNACIONAL DE LETRAS (CONIL)

ISSN 2763-910X

Coordenação de Letras
CCEL – Bacabal
Projeto Gráfico
Coordenação de Letras

LETRAS

- LETRAMENTO LITERÁRIO DE SURDOCEGOS: ESTADO DA ARTE**
Érida Coeli Franco Silva das Neves
Rita de Cássia Almeida-Silva.....p. 1875
- A UTILIZAÇÃO DO *HAND TALK* COMO FERRAMENTA DE TRADUÇÃO DIGITAL**
Robson de Macêdo Cunha.....p. 1893
- LITERATURA E SURDEZ: DIVERSIDADE DO SUJEITO SURDO E O PROBLEMA DOS ESTEREÓTIPOS**
Sabrina Barros Catarino.....p. 1911
- O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO (1892-1930)**
Luiz Ricardo Gonçalves Rabello.....p. 1937
- O FENÔMENO SEMÂNTICO DA AMBIGUIDADE NO LIVRO DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA DO ENSINO FUNDAMENTAL EM IMPERATRIZ/MA NA DÉCADA DE 2020**
Daniela Silva Ribeiro
Sônia Maria Nogueira.....p. 1942
- O DESAFIO DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NUM PAÍS FRANCÓFONO (SENEGAL)**
Mamadou Saliou Boiro.....p. 1960
- ENSINAR E APRENDER PORTUGUÊS: O QUE NOS DIZ A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR**
Mary Stela Surdi.....p. 1972
- PRÁTICAS DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA COM A UTILIZAÇÃO DO JOGO DE TABULEIRO DIXIT**
Gilmara de Cássia dos Santos
Roseane Batista Feitosa Nicolau.....p. 1985

A UTILIZAÇÃO DO *HAND TALK* COMO FERRAMENTA DE TRADUÇÃO DIGITAL

Robson de Macêdo Cunha ⁴⁵⁷

Resumo: Este trabalho visa compreender, através da literatura pesquisada, qual o impacto que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIDC) têm na construção do processo de ensino-aprendizagem das pessoas surdas e das pessoas ouvintes. Pautada na reflexão da utilização de ferramentas do *HandTalk* no processo de inclusão. A metodologia aplicada trata-se de uma pesquisa exploratória, além disso, também tem como foco uma análise qualitativa, pois aborda questionários a estudantes de IES e profissionais da educação. Ao analisar opiniões dos indagados sobre as plataformas e aplicativos de tradução *on-line* da Língua Portuguesa para a Libras, em especial o *HandTalk*, o trabalho traz grande relevância para o desenvolvimento de fatores linguísticos e sociais, são apresentados a valorização das ferramentas tecnológicas e como isso, traz uma relevância científica, uma vez que os estudos em recursos digitais, enfatizam fatores que muito contribuem para a caracterização de aprendizes de uma língua sem o contato direto da comunidade surda.

Palavras-chave: *HandTalk*. Inclusão. Tradutor

Introdução

O *HandTalk* é uma plataforma que traduz simultaneamente conteúdos em português para a língua brasileira de sinais (Libras) e tem por objetivo a inclusão social de pessoas surdas. Abordar as funcionalidades dessa plataforma vem a fortalecer a comunidade surda com a utilização dessas tecnologias, traz novas práticas de aprendizagem e potencializa, cada vez mais, os alunos ouvintes e com alunos surdos no sentido de promover a inclusão e avanços em sua aprendizagem.

Este trabalho visa refletir sobre a mediação das tecnologias assistivas, como o *HandTalk*, no processo de ensino-aprendizagem através da tradução digital simultânea dos conteúdos da Língua Portuguesa (LP) para a Libras. O que traz a relevância de pesquisas, como a acessibilidade digital, estimativas do mercado de tecnologia assistiva e educação inclusiva.

⁴⁵⁷ Graduado em Letras, pela UEMA; especialista em Educação Especial / Inclusiva, pela UEMA; atualmente é professor no Instituto Federal do Maranhão - IFMA; E-mail: robson.cunha@ifma.edu.br

Diante deste panorama será retratado através de pesquisas bibliográfica de cunho descritiva, com estudos, análise, registro e interpretação dos fatos, o que caracterizada no método qualitativa. Contendo os avanços e marcos nos últimos anos no que tange a inclusão dos surdos, além das ferramentas do *HandTalk* capazes de implementar e aprimorar a atividades de ensino e aprendizagem através da tradução.

Tal pesquisa fornece não somente informações e expansão do conhecimento, como também, possibilita aos usuários a oportunidade de trabalhar de maneira diversificada e dinâmica. São relevantes para a reflexão deste trabalho as referências bibliográficas de Italo Bandeira (2018), Ygor Corrêa (2017, 2018a, 2018b), Sartorret (2021), entre outros, para as discussões sobre as possibilidades de utilização da ferramenta *HandTalk* no processo de inclusão da pessoa ouvinte e a pessoa surda, levando em consideração que a inclusão ao longo dos anos ainda sofre resistência.

A principal questão norteadora deste trabalho é refletir: Quais as possibilidades de utilização da ferramenta *Hand Talk* no processo de inclusão da pessoa ouvinte e surda considerando a inclusão? A tentativa de transformar o aprendizado mais acessível, dinâmico e interessante, a tradução digital do *HandTalk* vem como um auxílio pedagógico; O recurso digital em questão tem mostrado uma flexibilidade de informações do dia a dia, assim como páginas na *internet*, facilitando o desenvolvimento do processo de transformação educacional dos ouvintes e pessoas surdas.

Espera-se que o aplicativo permita aos usuários surdos e ouvintes aprender a se comunicar nos idiomas citados, através do emprego da tecnologia, e ampliação do seu vocabulário, proporcionando a aprendizagem dessa segunda língua através dessa ferramenta e, conseqüentemente, obtendo uma participação ativa dos mesmos nesse processo de consolidação do ensino de maneira inclusiva, fortalecendo os laços através de uma comunicação mais significativa com a família, amigos e a sociedade de modo geral.

O objetivo é compreender, através da Literatura pesquisada, qual o impacto que o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TIDC)

têm na construção do processo de ensino-aprendizagem das pessoas surdas e ouvintes. De forma específica: (i) viabilizar o processo de compreensão e aprendizagem da Libras correlacionada à apropriação das tecnologias assistivas em traduções simultâneas através da *HandTalk*, seja pelo aplicativo ou traduções das páginas da *web* (plataformas); (ii) promover uma comunicação mais eficiente através dos recursos de conversação e conseqüentemente na realidade à inclusão de pessoas surdas, visto que, as relações humanas necessitam da comunicação, a qual é tão importante para a transmissão de informações, fatos, ideias, desejos, sentimentos, etc; e (iii), trazer a relevância dos usos dos recursos *HandTalk* para o desenvolvimento da autonomia e interação social das pessoas surdas.

AS TDICS NA EDUCAÇÃO

A aprendizagem de línguas assistida às tecnologias digitais

A priori, precisa-se compreender algumas terminologias desta pesquisa, como, por exemplo, as Tecnologias Assistivas. Uma página-*web* especializada na área vem esclarecer que o termo engloba aos,

produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (SARTORRETO; BESCH, 2021, s.p)

A Tecnologia Assistiva descrita por Sartorretto e Besch ora também é descrita com outra terminologia, as TDICs⁴⁵⁸, no que lhe concerne, tende a consistir por meios mais técnicos usados para tratar a informação e auxiliar na comunicação. O auxílio dessas tecnologias digitais no ensino, possibilita trabalhar as dificuldades de aprendizagem das pessoas com deficiência, necessário para desenvolver meios de comunicação mais participativos e com

⁴⁵⁸ As TDICs, assim como as TICs é uma sigla para Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, cunhado por Dennis Stevenson em 1997.

maior inclusão dos surdos. Uma ferramenta de relevância nesse processo são os *smartphones*, como diz Bandeira:

Os *smartphones* são os meios de comunicação mais acessíveis à população de todas as classes e tem-se mostrado útil a partir da utilização de aplicativos, onde falas, escritas e até imagens de texto são possíveis de serem traduzidos para a Libras, não só ajudando, como contribuindo para motivar alunos surdos e professores que não estejam no nível de intérpretes, promovendo bons resultados no processo de ensino aprendizagem (BANDEIRA, *et al*, 2018, p. 8).

Neste contexto, sobretudo, onde há dificuldades de aprendizagem às pessoas com deficiência, faz-se necessário desenvolver meios de comunicação mais participativos e com maior inclusão dos surdos utilizando ferramentas tecnológicas. Estudos linguísticos na área da Língua Brasileira de Sinais têm reiterado o entendimento de que as tecnologias digitais contemporâneas devem constituir o processo de ensino e aprendizagem realizados na educação de surdos. Como afirma Ygor Corrêa, *et al* (2018a, p. 61):

Aplicativos de tradução automática do PB [Português Brasileiro] para a Libras, por meio de dispositivos móveis, configuram-se como ferramentas digitais recentes no cenário brasileiro, sendo ainda pouco investigadas quanto a sua aplicação no contexto educacional bilíngue para surdos.

A essa inclusão é um dos temas que precisa ser cada vez mais discutido, especialmente na área de informação. O conhecimento sobre tais informações são um dos desafios das pessoas com deficiência e no que tange as pessoas surdas o acesso a essa informação vem sendo facilitado através de aplicativos como o *Hand Talk* que,

ajuda na tradução de conteúdo para a linguagem de sinais promovendo assim maior acessibilidade a informação para esta pessoas ao mesmo tempo que permite uma maior interação com pessoas não surdas (FERNANDES *et al*, 2020, s.p.).

Trazendo pela ideia de inclusão, as autoras vêm esclarecer que, essas ferramentas do *HandTalk*, potencializa o desenvolvimento da linguagem de

Libras, como favorece o desenvolvimento de competências básicas de convívio social. Ou seja, possibilita a comunicação de pessoas ouvinte com uma pessoa com deficiência auditiva e vice-versa, criando um ambiente de interação e inclusão diante a um processo de ensino e aprendizagem das informações cotidianas.

Neste tocante, das literaturas sobre tradução automática, Libras e processamento de línguas naturais, Ygor Correia (2018b, p. 180) constata há uma necessidade: “cada vez mais a demanda por um diálogo coeso entre pesquisadores das áreas da Linguística Aplicada e das Ciências da Computação”. Isso é devido os níveis das línguas possuírem discussões sobre a tradução intermodal na tradução interlíngua. Ou seja, um tipo de tradução específica para a Libras, o que difere muito das traduções de interlíngua, tradução com interpretação de uma língua para outra, por exemplo, inglês para espanhol. E que, a Língua Brasileira de Sinais é uma língua completamente independente do português oral e atende a todos os critérios de uma língua genuína e analisada em diferentes níveis estruturais: morfológico, fonológico, sintático e pragmático.

***HandTalk* e processo de tradução simultânea da LP para LIBRAS**

Fundado em 2012, pelos sócios criadores, Ronaldo Tenório, Carlos Wanderlan e Thadeu Luz, a plataforma da *HandTalk* já teve inúmeras atualizações e atualmente (2021), é uma ferramenta que permitem aos usuários a realização das traduções através de *sites* e aplicativos. Foi eleito pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o melhor aplicativo de acessibilidade da América Latina e Caribe (2015), assim como, premiado pelo *Gifted Citizen* de solução mais inovadora do mundo (2016), e um dos ganhadores do Desafio *Google* de Impacto em Inteligência Artificial (2019).

O aplicativo, assim como, a plataforma da *HandTalk*, funciona com um intérprete virtual (um avatar chamado de Hugo) que reage a comando de voz e texto, convertendo em tempo real os conteúdos dos idiomas oficiais do Brasil:

Português e Libras. As ferramentas de tradução possuem diversos recursos, como destaca, Ygor Corrêa: “o aplicativo *HandTalk* é suportado por dispositivos móveis [...], desenvolvido na Universidade Federal de Alagoas e, posteriormente, patenteado e aprimorado pela *startup HandTalk*”. (CORRÊA; CRUZ; GOMES; RIBEIRO, 2018a, p. 65).

Os recursos além da aplicação pelo dispositivo móvel podem ser acessados em plataformas *on-line* com parcerias de outras instituições de ensino e comercio. Recentemente, segundo dados da própria empresa de tradução, estão agora a trabalhar com portais de notícia e um forte crescimento em redes sociais.

Imagem 1: Aplicativo e plataforma *HandTalk*

Fonte: *HandTalk* (2021)

O aplicativo realiza traduções automáticas de palavras e pequenas frases (até 140 caracteres) do Português escrito para Libras, utilizando um agente animado em 3D, chamado Hugo, no campo “Tradutor”, assim como comandos de voz do PB para a Libras. Ainda nas ferramentas, há opções de consultar o “Histórico” de outras traduções feitas, configurar a velocidade do avatar Hugo, repetir a tradução e até compartilhar em redes sociais.

Em 2015, a ferramenta passou a disponibilizar uma série de vídeos temáticos, intitulada “Hugo Ensina”. Essas mídias também estão disponíveis no canal do *YouTube* intitulado *HandTalk*, através de um grande número de visualizações e contribuições de outros pesquisadores sobre a Língua Brasileira de Sinais. E há disponível um campo de “Dicionário”, que permite buscar por palavras chaves, como: estados e regiões, frutas, animais, cores, etc., entre outros recursos.

Todos esses recursos podem ser adquiridos na *PlayStore* e *AppleStore*, lojas de aplicativos do sistema *Android* e *iOS*, com opções de conta gratuita e paga. Essa última, por sua vez, permite uma maior assistência ao produto, remoção de propagandas e consulta de traduções *off-line*.

Ao contratar o serviço para um *site*, o assistente virtual Hugo traduz todos os textos e imagem ou selecionando a informação que deseja para a Libras. Os servidores que solicitam esse trabalho, ganham um símbolo de acessibilidade em Libras, o que é uma grande oportunidade de ganhar mais usuários para seus serviços.

A relevância do tradutor deixa os *sites* mais acessíveis traduzindo seus conteúdos, através de um *plugin* da *HandTalk*. Aceito por grandes companhias instaladas no Brasil, como a Linhas Aéreas Azul, *Samsung*, Banco BMG, Avon, entre outras. E com grande receptividade dos clientes com deficiência auditiva, segundo os dados da *startup HandTalk*.

A acessibilidade digital em Libras

Posto que visam à autonomia e à qualidade de vida da pessoa surda, a proposta da *HandTalk* proporciona tanto aos usuários surdos quanto os usuários ouvintes que tenham o contato com a Libras na modalidade digital. Pesquisas do Ygor Corrêa (2017, 2018a, 2018b), ressalta-se que, tais recursos digitais, representa uma certa limitação que talvez possam ser justificadas, dada sua recente disponibilização no cenário tecnológico, mas que continua em progresso e com resultados promissores.

Uma pesquisa recente, do *Internet World States* (2020), revelou que o Brasil é o 5º (quinto) maior país com número de usuários na *Internet*, mostrou que são mais de 100 (cem) milhões brasileiros conectados a milhares de *sites*. A necessidade da acessibilidade digital é tão importante neste caso porque apenas 2% (dois por cento) das páginas disponibilizadas estão com tradutores em Libras. Mesmo com a Lei Brasileira de Inclusão, Artigo 3º, da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, que exige que ambientes de todos os tipos estejam acessíveis, no que tange a:

(...) possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, 2015).

Ainda há um longo caminho a ser percorrido quando se trata de acessibilidade digital. Uma problemática observada nessa realidade é um amplo número dos *sites* para pesquisa e comércios eletrônicos disponíveis somente em língua portuguesa ou em uma língua estrangeira, e devido uma parte das pessoas surdas não compreender o PB dependendo exclusivamente da Libras para obter informações, faz-se necessário um olhar diferenciado a esse público.

No Brasil, segundo o Censo demográfico (2010, p. 114), último realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), especulou que existem cerca de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no território nacional. Dados os números, o acesso à Língua de Sinais torna-se imprescindível para que pessoas surdas consiga navegar na *internet* com mais eficácia.

Metodologia

A metodologia deste trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória, tem como propósito familiarizar o pesquisador com os problemas de estudo, e tendo como etapas os seguintes itens conforme citados por Cristina Reis:

Realização de um levantamento bibliográfico sobre o tema, além de outras formas de obtenção de dados sobre o mesmo, possibilitando ao pesquisador um conhecimento maior sobre o assunto, capacitando-o para construir suas hipóteses (REIS, 2018, p. 21).

O exemplo principal desse tipo de pesquisa é a pesquisa bibliográfica, tais referências teóricas subsidiarão conseqüentemente com o uso do *HandTalk* como mediador de comunicação e tradutor de palavras da LP para a Libras, bem como uma plataforma de apoio pedagógico. Lakatos e Marconi (2017) vem esclarecer também que essa finalidade da pesquisa bibliográfica abrange um campo mais público em relação ao tema de estudo, onde são consultados livros, artigos, jornais e revistas durante todo o desenvolvimento do estudo para uma constante atualização.

Além disso, também tem como análise uma pesquisa qualitativa, pois aborda pesquisa via questionário misto de múltipla escolha e discursiva via *Google Forms* (uma plataforma para criação de formulário *on-line*). A priori, foi encaminhando aos indagados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com os objetivos da pesquisa dentro plataforma de preenchimento do *Google Formulário*.

Para consolidar tais recursos foram apresentados aos alunos do curso de especialização em Educação Especial e Inclusiva, da Universidade Estadual do Maranhão (Turma 2019 - Polo UAB / UEMAnet Santa Inês) e um grupos já existente de profissionais dos diferentes setores da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) que participam de um curso de iniciação em Libras (promovido pela supervisão de Educação Especial em Santa Inês, intitulada “Libras na Mão”).

Ambos grupos, receberam via *Google Formulário* um questionário fechado de 09 (nove) perguntas múltiplas escolha e 01 (uma) pergunta semiestruturada sobre a aplicação das ferramentas do *HandTalk*. Tal

questionário serviu para obter resultados quanto as indagações do corpo pesquisado e opiniões sobre a relevância do tema.

O trabalho não aborda a fundo outras ferramentas digitais para o ensino e aprendizagem da Libras, como tens demonstrando algumas pesquisas de Maria Dias (2018, p.113-116): os Dicionários *Online* da UFSC, Dicionário de Acessibilidade da Libras e aplicativos como o *Libazubka*, *ProfDeaf* ou *VLibras*. A pesquisa teve com foco apenas no *HandTalk*, com o subsídio para futuros projetos nessa temática.

Resultados e discussões

Diante dos resultados no questionário aplicado, obteve-se 34 (trinta e quatro) indagados do curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva, promovido pela UEMAnet / UAB Santa Inês e de profissionais dos diferentes setores da SEDUC/MA. No período de 07 a 28 de outubro de 2020.

Figura 1: Idade dos indagados

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

A figura 1 representa a idade dos indagados, dos 34 informantes a maioria, 53% (cinquenta e três por cento)⁴⁵⁹ possui entre 30 a 40 anos, 24% (vinte e quatro por cento) possui mais de 40 anos, e a minoria, 6% (seis por cento) possuem idade igual ou inferior a 18 anos. Com base nas respostas obtidas das próximas questões, esse valor indica uma idade favorável ao trabalho e conhecimento da área de Libras.

⁴⁵⁹ Todos os valores adiante são apresentados pelas regras de arredondamento dos números.

Figura 2: Perfil dos informantes

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

A figura 2, representando o perfil da pesquisa campo, comprova que grande parte são profissionais da área da educação, como 71% (setenta e um por cento) atuando como professor(a); seguido respectivamente, 6% (seis por cento) como gestor/supervisor(a), profissionais do AEE e estudantes de licenciatura; e 12% (doze por cento) como intérprete de Libras / Voz.

Figura 3: Conhecimento da Libras

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

E já na figura 3, mostra quão está sendo importante a Libras à profissionais da educação e à estudantes de licenciatura, com 82% (oitenta e dois por cento) com o conhecimento sobre a Língua Brasileira de Sinais, o que representa 28 (vinte e oito) dos indagados.

Figura 4: Faz parte ativamente da comunidade surda

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

O gráfico representado na figura 4, apresenta àqueles que fazem parte ativamente da comunidade surda. “As comunidades surdas, [são] como espaços de partilha linguística e cultura presentes em milhares de cidades do mundo, reúnem surdos e ouvintes [...] com expectativas, histórias, olhares e/ou costumes comuns” (EIJL, 2021, s/p). Dos 34 informantes, 77% (setenta e sete por cento) comunicou que não faz parte da comunidade, mesmo tendo um conhecimento básico da Libras, e somente 23% (vinte e três por cento) são do referido grupo, o que representa 08 (oito) pessoas indagadas. Uma maneira de ter um contato com a comunidade surda é também através de plataformas ou aplicativos. Como cita Torres (*et al.*, 2018, p. 4).

A interação entre ouvintes e surdos pode ainda não ser a desejada e pode até ser que os surdos interajam menos que os ouvintes, no entanto é importante ressaltar que a interação pode ocorrer por causa dos recursos existentes entre os aplicativos.

Das plataformas ou aplicativos mais conhecidos na pesquisa campo sobre a prática com a Língua de Sinais, os indagados poderiam marcar mais de uma opção. Dentre as opções mais citadas foram, respectivamente: *HandTalk*, *YouTube*, *VLibras*, *Librazil*, *Rybená*.

Figura 5: Plataformas que conhece para praticar a LIBRAS

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

O *HandTalk*, objeto dessa pesquisa de estudo foi descrito nos tópicos anteriores. Quando os demais, *VLibras*, por exemplo, é uma das plataformas semelhantes no processo de tradução de conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para a Libras, a plataforma *VLibras* possui parceria com o Ministério da Economia, Secretária de Governo Digital, Universidade Federal da Paraíba e presente em vários *sites* educacionais e comerciais, como o do próprio ambiente virtual de aprendizagem da UEMA, através de um avatar para traduções.

Librazil e *Rybená*, ficou entre os menos conhecidos, ambos também possuem ferramentas de tradução simultânea, mas não são tão usados pelos usuários pesquisados. Já o *YouTube*, na pesquisa em *loco*, assim como pesquisas bibliográficas recentes da área é considerado umas das plataformas mais usadas para o ensino-aprendizado.

Fazendo uma busca na plataforma do *Youtube* (resultado em agosto 2020) com as palavras-chaves: surdo, Libras e intérprete, alguns dos canais com maiores resultados foram: 3Palavrinhas; Anne Magalhães; É Libras; Escuta, que eu te falo; Olhos caros; Programa do Petzz; Surdo Cult; Tikinho; Visurdo; You LIBRAS.

A Libras está ganhando visibilidades nessa plataforma, principalmente, nas *lives* de *shows* durante a pandemia, decorrida do COVID-19, as propagandas políticas entre outros boletins de informação. O intérprete vem ganhando uma visibilidade no *YouTube*. No entanto, a prática é algo

constante no aprendizado de uma língua e mesmo sem todos os acessos que um leigo possa ter à comunidade surda, os aplicativos, e no caso o *HandTalk* possuem algumas características que valem ser ressaltadas nesta pesquisa, como exemplo, a forma que é apresentado.

Figura 6: Como é representado a forma da tela do aplicativo *HandTalk*

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

Dos indagados, 70% (setenta por cento) acham a tela do aplicativo clara, de fácil compreensão em usar, o que representa, 34 (trinta e quatro) pessoas da amostra; 18% (dezoito por cento), ou 06 (seis) pessoas, consideram confuso, e possuem dificuldade em encontrar alguns recursos; e 12% (doze por cento), 04 (quatro) informantes da pesquisa, não conhece as ferramentas que possuem o aplicativo.

Tabela 1: Quanto as habilidades no *HandTalk*

	Sim	Não	Parcialmente	Não conhece
Aprender Libras pelo aplicativo	41,2%	0%	41,2%	17,6%
Atingir os objetivos de tradução	47,1%	0%	35,3%	17,6%

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

Nesta tabela, são representados algumas habilidades do aplicativo: quase metade dos informantes são favoráveis em dizer que “se aprende Libras e consegue atingir os objetivos de tradução” (41 e 47%, respectivamente);

[Informante 1]: É uma boa ferramenta para aprendizagem das pessoas.

[Informante 2]: É eficiente no processo de aprendizagem pois, o aluno pode tê-lo bem perto a sua disposição a qualquer hora.

[Informante 3]: Facilita o aprendizado em meio a inclusão digital.

[Informante 4]: Por não ter conhecimento do ambiente não posso atribuir comentários acerca do mesmo.

[Informante 5]: O aplicativo amplia a comunicação do surdo com pessoas ouvintes. É uma tecnologia útil a aprendizagem, visto que só se aprende se houver compreensão do que está se comunicando.

[Informante 6]: O *HandTalk* é um aplicativo prático e dinâmico que permite a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais.

[Informante 7]: Para quem atende ao público específico, as possibilidades variam desde apresentar a Libras até mesmo trazer para o dia a dia do aluno surdo e seus familiares.

[Informante 8]: Auxilia os surdos e ouvintes.

Fonte: Resultado da pesquisa (2020)

Considerações

Ao analisar opiniões dos estudantes em formação acadêmica e profissionais na atuação da educação especial e inclusiva sobre as plataformas e aplicativos de tradução *on-line* da Língua Portuguesa para a Libras, em especial o *HandTalk*, a pesquisa mostra que traz grande relevância para o desenvolvimento de fatores linguísticos e sociais.

O *HandTalk* está em constante atualização, acessível à comunidade surda e a ouvintes através de aplicativos ou plataformas digitais. Recentemente, já no final do semestre de 2020, a empresa também trouxe uma representatividade para a mulher negra, o que representa um recorte maior da população brasileira. O lançamento da nova tradutora virtual, Maya, junto ao Hugo, fazem parte das opções de avatares de traduções.

Os resultados da pesquisa campo mostram a valorização das ferramentas tecnológicas, e com isso, foi possível também perceber opiniões de profissionais que já trabalham ou desconhecem em parte sobre a Língua Brasileira de Sinais. Esta pesquisa, apresenta relevância científica, uma vez que os estudos em recursos digitais, enfatizam fatores que muito contribuem para a caracterização de aprendizes de uma língua sem o contato direto da comunidade surda.

Verifica-se, também que o estudo é relevante no meio acadêmico, visto que pode esclarecer inquietações sobre as traduções digitais, proferidas por falantes do português brasileiro para a língua de sinais, o que pode beneficiar os alunos de diferentes etapas de ensino, assim como profissionais e pesquisadores que buscam refletir a respeito deste tema, posteriormente.

Referências bibliográficas

BANDEIRA, Italo. *et al.* **O uso do handtalk como meio de inclusão para alunos com deficiência auditiva na educação profissional.** Kiri-Kerê: Pesquisa em Ensino do CEUNES-UFES: São Mateus - ES, v. 5, nov. 2018.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Brasília - DF. 2015.

CENSO DEMOGRÁFICO. **Características gerais da população, religião e pessoas com deficiência.** IBGE: Rio de Janeiro - RJ. 2010.

CORRÊA, Ygor. *et al.* **Aplicativos de tradução português-libras na educação bilíngue de surdos: tradução por meio de sinais ou datilologia?** Renote: Porto Alegre - RS, v. 16, n. 1, dez. 2017.

CORRÊA, Ygor. *et al.* **Possibilidades de uso de um tradutor automático português brasileiro-libras na educação bilíngue para surdos.** UniRitter: Porto Alegre - RS, v. 1, n. 30, set. 2018a.

CORRÊA, Ygor. *et al.* **Produção científica brasileira sobre tradução automática português-libras: uma revisão sistemática de literatura.** ReVEL: São Leopoldo - RS, v. 16, n. 15, nov. 2018b.

DIAS, Maria; DIAS, James. **O processo de ensino e aprendizagem da LIBRAS a alunos ouvintes por meio das novas tecnologias de informação e comunicação.** Littera: São Luís - MA, v. 9, 2019.

EIJL, Hugo. Comunidades Surdas. *In: Cultura Surda.* Disponível em: <<https://culturasurda.net/comunidades-surdas/>> Acesso: jun. 2021.

FERNANDES, Ana. *et al.* **Literatura e Inclusão através do handTalk.** Ciência & Educação, Bauru - SP, n. 13, jan. 2020.

HAND TALK. **Blog do Hugo:** por um mundo mais acessível. Disponível em: <<https://blog.handtalk.me>>. Acesso em: 10 mai. 2021.

INTERNET WORLD STATS. *Top 20 countries with highest number of internet users*. 2020. Disponível em:

<<https://www.internetworldstats.com/top20.htm>>. Acesso em: 10 mai. 2021.

LAKATOS, Eva; MARCONI, Marina. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo - SP: Atlas, 2017.

REIS, C. **Metodologia da Pesquisa em Educação**. São Luís - MA: UEMAnet, 2018.

SARTORRETO, M.; BESCH, R. **Assistiva: Tecnologias e Educação**. Disponível em: <<http://www.assistiva.com.br/tassistiva.html>>. Acesso em: 20 mai. 2021.

SEGALA, Rimar; QUADROS, Ronice. **Tradução intermodal, intersemiótica e interlinguística de textos escritos em português para a libras oral**. Cadernos de Tradução: Florianópolis - SC, v. 35, n. 2, jul-dez. 2015.

TORRES, Antonio, *et al.* Interação e comunicação da comunidade surda em grupos do aplicativo whatsapp. *In: V CONEDU...* Campina Grande: Realize, 2018.